

ИЖТИМОЙ СОҲА ХОДИМЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИДА НУТҚ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ

¹Илҳомжонова Сафия, ²М.Дустмуродов

¹1-курс талабаси, Ориентал университети, ²Илмий маслаҳатчи: ф.ф.ф.д., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20196561>

“Билгилким, ҳамма ҳунарлардан сўз ҳунари яхши...” [1]

Давлатимиз мустақилликка эришгандан сўнг энг долзарб муаммолардан бири маънавият бўлди. Ҳозир ҳам бу муаммо жамиятимизнинг диққат марказида. Зеро, маънавиятсизлик ҳар қандай жамиятни таназзулга олиб бориши шубҳасиздир. Шунинг учун “Таълим тўғрисида”ги қонун, Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурида миллий ва умуминсоний кадриятларни уйғунлаштириш, муайян шахс асосида юксак маънавий-ахлоқий фазилатларни тарбиялаш, ўз Ватани ва халқига вафодор инсонларни шакллантиришга алоҳида аҳамият берилган. Мамлакатимизда маънавий-маърифий ислохатлар давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида белгиланган бугунги кунда ижтимоий сиёсат масалалари ҳар қачонгидан ҳам долзарблик касб этади. Фикримизнинг яққол далили сифатида Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегиясини олишимиз мумкин. Унга кўра ривожланишнинг бешта устувор ёналишларидан тўртинчиси ижтимоий соҳани ривожлантириш туради.

Бу эса ижтимоий соҳа ходимидан юксак масъулият талаб қилади. Ижтимоий ходим, давлат билан шахс ўртасидаги воситачи. У ўз фуқароларини химоя қилишга даъват этилган, бироқ хамиша ҳам бу вазифасини тўлиқ бажаравермайдиган ушбу соҳа вакили, давлат билан унинг фуқароси орасида барча ижтимоий вазифалар амалга оширилишида воситачи функциясини ўтайди. Ижтимоий ходим ҳар бир шахс ўзини-ўзи химоя этиши учун унга ҳуқуқий, психологик, тиббий, иқтисодий шароитларини яратишга кўмаклашади.

Инсоннинг тафаккури ривожини, индивиддан шахс сифатида жамиятда ўз ўрнини топиши бевосита унинг ижтимоий мулоқоти, асосан нутқий маданияти ва шуури билан боғлиқдир. Инсон, аввало, сўз орқали бошқалар билан мулоқотда бўлади, жамият эҳтиёжи ва ўз ҳошиш-истагига кўра ундан мулоқот жараёнида фойдаланади. Оғзаки мулоқот орқали одамлар ўзаро тез ва изчил мантиқий алоқага киришадилар, бунда айтилган тўғри сўз кишиларда ҳамжиҳатлик туйғуларини шакллантиради. Давлатни бошқаришда, фуқаролик жамиятини шакллантиришда сўзнинг, сўз орқали оммавий мулоқот жараёнининг аҳамияти жуда муҳим аҳамият касб этади.

Тил воситалари орқали сўзлашиш муомала жараёнидир. Сўнги йилларда нутқ кишилар тил орқали бир-бири билан муомала, алоқа қилишнинг усули деб қаралиши ҳам фикримизни тасдиқлайди. Тил умумийлик, нутқ эса хусусийлик белгилари билан фарқланадиган ижтимоий ходисалар бўлиб, уларнинг ҳар иккиси ҳам жамиятга хизмат қилади.

Ижтимоий иш касби ижтимоий ўзгаришларга инсоний муносабатлар муаммоларини ҳал қилишга, шунингдек одамларнинг фаровонлигини ошириш учун имкониятларнинг тақсимланишига ва озод бўлишига кўмаклашади. Инсон ҳуқуқлар ва ижтимоий адолат тамойиллари ижтимоий ишнинг асоси бўлади. Ижтимоий хизмат ходими хизматдан фойдаланувчилар ва ўзгалар парвариши билан шуғулланаётганларга

очик, аниқ, тўғри ва мутаносиб йўсинда мулоқот қилиши зарур. Ижтимоий иш соҳа вакилидан – ҳам психолог, ҳам социолог, ҳам ҳуқуқшунос, ҳам менежер бўлишликни талаб қилади. Лекин буларнинг барчасини бирлаштириб турувчи энг асосий омил – нутқий савохонлик. Шундай экан ушбу ходим ўз фаолияти давомида қандай нутқий қобилият соҳиби бўлмоғи керак, қай даражада нотик, суҳандон бўлиши керак?

Тил алоҳида тизим сифатида олинар экан, унинг ҳиссий таъсир вазифаси ижтимоий соҳа учун муҳимдир. Тилнинг муайян маълумотни ифода этиб, тингловчига таъсир кўрсатиши унинг ҳиссий-таъсирий вазифаси ҳисобланади. Хабар, сезги ва ҳаяжон, хоҳиш ифода қилиш ҳиссий таъсир вазифасининг асосини ташкил этади.

Бугунги кунда замонавий фанда “муомала”нинг юздан ортиқ тушунчалари мавжуд. Натижада инсоний муомала турлича тушунила бошланди ва турли хил тавсифланди. Булар: а) ижтимоий муносабатлар сифатида; б) алоқа ва ўзаро таъсир сифатида; в) икки ёки ундан ортиқ индивиднинг маънавий алоқаси сифатида; г) фаолият сифатида. Муомала маданиятининг асосий категорияси шахс ва унинг руҳияти билан белгиланади. Бусиз инсон ресурсларини бошқаришнинг замонавий усулларига эга бўла олмаймиз. [2 б 62] Айнан шахс психологияси ҳамда жамиятнинг ижтимоий фикрини билиш ижтимоий иш ходими учун муҳимдир ва бу ўз навбатида унга бу соҳа борасида батафсил маълумотларни беради.

Инсон кўнглига йўл топишнинг энг усули сўздир. Шундай экан шахс ва бутун бир ижтимоий қатлам химоясига чоғланган соҳа ходими ўз фаолияти давомида ўзининг инсон манфаатлари, унинг кадриятига бўлган ҳурматини, аввало нутқий жозиба ила амалга оширмоғи лозим. Бундай нутқий мохирлик ходимдан кўпгина билим ва кўникмани талаб этади. Уларни қўйидагича тартиблаш мумкин:

- касб эгаси мулоқотга киришганда тингловчиларни ҳисобга олиш, уларга мос равишда гапириш лозим. *“Амалдорлар билан амалдорлардек, оддий одамлар билан оддий одамлардек сўзлашгил, (бундай вақтда ҳам) доншмандлик чегарасидан чиқма, сенинг сўзинг эшитган кишига оғир туюлмасин, (агар шундай бўлмаса) сенинг сўзингни ҳужжат ва далил билан ҳам эшитмайдилар, (бундай вақтда) уларнинг розилигига қараб сўзлагил, (шу билан сен ўша шароитдан) саломат қоласан”* [1, б 40].

- ижтимоий жараёнда ходим ўз нутқида тил бойлигидан ўринли, мақсадга мувофиқ равишда фойдаланишга интилиш керак. Бунда нутқ учун ушбу ҳолатда керакли бўлган сўз ва ибораларни танлай олиш муҳимдир: *“... ҳар кишининг аҳволи ўз сўзи бетида яширинган бўлади. Яъни бир сўзни бир иборат билан айтса бўлади, эшитган кишининг эса кўнгли паришон бўлади, шу сўзни бошқа бир иборат билан айтса, эшитган кишининг кўнгли баҳра олади”* [1, б 38].

- сўз (нутқ) мазмундор бўлиш билан бирга таъсирчан ҳам бўлмоғи керак. Бунинг учун луғат таркибидаги мавжуд сўз бойликлари, сўзларнинг маъно имкониятларидан фойдалана билиш керак. Жамоат олдида гапирадиган сўзинг гўзал бўлиши, бу сўзни халқ қабул қилиши керак. Сўз (нутқ) жўшқин, таъсирчан бўлиши, кишиларни ҳаяжонга солиши, уларни бирор бир мақсадга сафарбар қилиши керак: *“Таъсирли сўз айтгил, наъра урсинлар ва мажлисни қиздиргил. Халқ йиғласа, сен ҳам гоҳо йиғлагил”* [1, б 85].

- новербал омиллар ахамияти. Улуғ мутафаккир Кайковуснинг ёзишича, нотиклик фақатгина нутқ, нутқий маҳорат эмас, балки нотикнинг характери, хулқи, руҳияти, иродаси билан ҳам бевосита боғлиқ ходисадир. Шунинг учун ҳам, тил ва нутқ ғоят улуғ неъмат, у инсонни асрлар оша

шакллантирган, ўзаро бирлаштирган, замонлар таъсирида уни ривожлантирган, тараққий эттирган, маънавий юксаклик сари илдам бошлаган ўзаро алоқа-аралашув курули саналади.

Биз юқорида ижтимоий соҳа ходимиға нутқий томонлама бир неча талабларни кўйдик. Аммо асосан филология соҳасида таълим олаётган ёки таълим олган кишидан талаб қилинадиган бу жихатларни ижтимоий иш вакилида қандай қарор топтириш мумкин? Мана биз илгари сураётган масала.

Бунинг учун ижтимоий йўналишдаги факултетлар таълим дастурларига “Нутқ маданияти ва нотиклик санъати” ўқув фанини жорий этиш керак. Ушбу дастур шундай режалаштириш керакки, талабалар бу фанни жамият билан омухта тарзда ўзлаштириши керак. Бу фан социология, лингвистика, психология, фалсафа фанларининг туташ нуқтасида, негизида шаклланиши керак. Сўнги даврларда тилшунослик соҳасида психоллингвистика, социоллингвистика, невролингвистика каби янгидан янги йшналишларнинг ҳам шаклланиши замирида айнан шу масала туради.

Тил ва нутқ маданияти жамият ҳаётининг ажралмас қисми, чунки она тили муҳим тарбия воситаси сифатида кишиларни буюк мақсадлар сари йўналтиради, руҳлантиради, эзгу орзу-умидлар билан яшашга ундайди. Сўзнинг куч-қудрати, тилнинг ўткир қурол эканлигини Алишер Навоий асарлари мисолида аниқ ҳис этиш мумкин. Алишер Навоий «Муҳокамат-ул луғатайн» асарида сўзнинг қудратига юксак баҳо бериб, сўзнинг кадри нақадар баландлигини алоҳида таҳкидлайди: “...сўз бир дур бўлиб, унинг дарёси кўнгилдир, кўнгил шундай бир ўрин бўлиб, унда майда ва йирик маонолар тўплангандир. Бу шунга ўхшайдики, гавҳар дарёдан гаввос воситасида чиқарилади. Сўз дури ҳам кўнгилдан сўзга чечан киши воситаси билан нутқ шарафига эришади, унинг қиймати ҳам ўзининг даражасига қараб шуҳрат қозонади ва ҳамма ёққа ёйилади. Нечунки, гавҳар қиймат юзасидан жуда кўп даражаларга бўлинади, ҳатто бир дирамдан юз тумангача деса бўлади”.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Унсур ул маолий Кайковус. Қобуснома (форсчадан Огаҳий таржимаси). Нашрга тайёрловчи: С.Долимов. – Т: Ўқитувчи, 1986
2. М.Тураева, Мақола: Филология масалалари ёш тадқиқотчилар нигоҳида. – Т: Баёз, 2016
3. Хусанов Б., Гуломов В, Муомала маданияти. Тошкент, 2009.
4. Ҳ.Саитходжаев, Социология. – Т., 2008